

Protocolo da Revisão Sistemática da Literatura

1. Introdução

A inovação na educação apresenta-se como ferramenta fundamental para o atendimento das atuais demandas diante da formação dos estudantes, embora muitas vezes não se tenha, de maneira clara, o que efetivamente seria a inovação (PIETSCH, 2024). Dentre os contextos observados, é vista a inovação de duas formas clássicas, aberta e fechada.

A inovação aberta, segundo Chesbrough (2003), é caracterizada pelo uso intencional de fluxos de conhecimento externos e internos, acelerando o desenvolvimento e aplicação de novas ideias. Análoga à forma aberta, a inovação fechada está direcionada a uma inovação fechada, interna, sem a ação de colaborações externas (SEBRAE, 2023).

No contexto educacional, a inovação aberta potencializa a cooperação entre escolas, startups, empresas e alunos, ampliando as perspectivas e qualificações oferecidas. A integração de diferentes realidades, como das indústrias, empresas de comércio, outras instituições de ensino e a comunidade em geral, podem promover possíveis ganhos de aprendizado, alinhando a formação às dinâmicas multifacetadas do mercado.

2. Objetivo da Revisão Sistemática da Literatura

Compreender de que maneira a aplicação de conceitos e práticas de inovação aberta pode promover melhorias de aprendizagem dos estudantes.

3. Questão de Pesquisa

Como a aplicação dos conceitos e práticas de inovação aberta podem promover ganhos de aprendizagem para formação de estudantes?

4. Questões de Pesquisas Específicas

QE1. Quais os principais métodos/metodologia/modelos de Inovação Aberta adotados para promover a aprendizagem para formação de estudantes?

QE2. Quais são os benefícios relatados na implantação da inovação aberta visando promover ganhos de aprendizagem para formação de estudantes?

QE3. Quais são as dificuldades da implantação da inovação aberta na formação de estudantes?

QE4. Quais as formas de mensurar o grau de adoção de inovação aberta aplicada no ensino?

QE5. Quais os requisitos prévios necessários para aplicar inovação aberta no ensino?

QE6. Em quais níveis de ensino (fundamental, médio, técnico ou superior) a inovação aberta é mais aplicada?

5. Estratégias da Revisão Sistemática da Literatura

- A revisão será realizada em oito bases, será construída uma *string* de busca com termos como “*open innovation*” e “*education*” e suas variações para as buscas automáticas.
- A pesquisa cobrirá um espaço temporal de 21 anos, tendo em vista o surgimento do termo “*open innovation*” no ano de 2003.
- Realização de *snowballing* dos artigos selecionados
- Realização de buscas automáticas e manuais
- Aplicação dos critérios de inclusão e exclusão.

6. Critérios de Seleção das Fontes da Revisão

As bases selecionadas são amplamente utilizadas como fontes de buscas confiáveis na área de computação, engenharia de software e inovação, em especial no contexto da pesquisa atual.

6.1 Lista das Fontes Selecionadas da Revisão

ACM Digital Library	https://dl.acm.org
IEEE Xplore	http://ieeexplore.ieee.org/
Web of Science	https://www.webofscience.com/wos/
SCOPUS	http://www.scopus.com/
Information and Software Technology	https://www.sciencedirect.com/journal/information-and-software-technology/issues
IEEE Transactions on Education	https://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=13
Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity	https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-open-innovation-technology-market-and-complexity
Journal Systems and Software	https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-systems-and-software

7. Métodos de Pesquisa da Revisão

A RSL será conduzido com a busca automática e manuais nas bases selecionadas, na área do escopo desta pesquisa. Além da aplicação da técnica de *snowballing*, de maneira a explorar as referências citadas entre os estudos primários incluídos na RSL.

7.1 Palavras-Chave e String de Busca

("open innovation" OR "collaborative innovation") AND ("university" OR "college" OR "high school" OR "higher education")

7.2 Período de Cobertura da Revisão Sistemática da Literatura

Estudos primários publicados no período de **2003 a 2024**.

8. Procedimentos para o Mapeamento

Critérios de Inclusão (CI):

CI1 - Estudos escritos em inglês para busca automática e inglês ou português para busca manual

CI2 - O trabalho deve responder, no mínimo, uma questão de pesquisa

CI3 - Trabalhos publicados entre janeiro de 2003 e dezembro de 2024

Critérios de Exclusão (CE):

CE1 - Estudos curtos com menos de 5 páginas, power points, resumos estendidos, pôsteres, etc.

CE2 - Estudos duplicados

CE3 - Estudos não acessíveis em sua versão completa

CE4 - Estudos que não estejam em português ou inglês

CE5 - Estudos que não estão claramente relacionados com às questões de pesquisa

CE6 - Estudos secundários, terciários e literatura cinza

CE7 - Trabalhos publicados antes de 2003 ou após 2024

9. Diretrizes de Avaliação de Qualidade

Diretriz	Descrição
Relatório	Relacionada à qualidade da lógica dos objetivos e do contexto do estudo.
Credibilidade	Relacionada ao rigor dos métodos de pesquisa empregados para estabelecer a validade das ferramentas de coleta de dados e dos métodos de análise.

Rigor	Relacionada à avaliação da credibilidade dos métodos de estudo para garantir que os recursos fossem válidos e significativos.
Relevância	Relacionada à avaliação da relevância do estudo para a indústria de software em geral e a comunidade de pesquisa.

9.1 Critérios de Qualidade (CQ)

ID	Critério	Diretriz
CQ.1	Os objetivos estão claramente definidos?	Relatório
CQ.2	O contexto da pesquisa é claramente expresso?	Relatório
CQ.3	A análise dos dados foi suficientemente rigorosa?	Rigor
CQ.4	Resultados, limitações e pesquisas futuras são claramente descritos?	Credibilidade
CQ.5	A contribuição está claramente expressa?	Credibilidade
CQ.6	O tipo de pesquisa conduzida é claramente expresso?	Rigor
CQ.7	A pesquisa deixa claro a quem contribui?	Relevância

9.2 Parâmetros de Avaliação dos CQ

Sim [1]	O estudo atende plenamente ao critério avaliado
Parcialmente [0,5]	O estudo atende parcialmente ao critério de qualidade avaliado
Não [0]	O estudo não atende ao critério de qualidade avaliado
O estudo será aprovado caso tenha nota igual ou superior a 4.	

10. Processo de Seleção de Pesquisa

Etapas para seleção dos estudos:

- Busca dos estudos primários nas bases de dados selecionadas;
- Remoção de artigos duplicados
- Aplicação dos critérios de inclusão e exclusão ao ler título, resumo e palavras-chave;
- Leitura da introdução e conclusão dos estudos primários, seguida de aplicação dos critérios de inclusão e exclusão;
- Leitura completa dos estudos primários, seguida de nova aplicação dos critérios de inclusão e exclusão;
- Aplicação da técnica de *snowballing*, a fim de explorar as referências bibliográficas dos estudos selecionados.

11. Estratégia de Extração e Sumarização dos Resultados

1. Título
2. Ano de Publicação
3. Autores
4. Instituição (1º autor)
5. País (1º autor)
6. Local de publicação
7. Tipo de estudo
8. Base de dados
9. Objetivo
10. Índice de qualidade

12. Referências

DYBA, Tore; DINGSOYR, Torgeir; HANSSEN, Geir K. Applying systematic reviews to diverse study types: An experience report. In: **First international symposium on empirical software engineering and measurement (ESEM 2007)**. IEEE, 2007. p. 225-234.

PIETSCH, Marcus et al. Open innovation in schools: a new imperative for organising innovation in education?. **Technology, Knowledge and Learning**, v. 29, n. 2, p. 1051-1077, 2024.

SEBRAE. Inovação aberta ou fechada? Disponível em <<https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/inovacao-aberta-ou-fechada,3c3138a26b657810VgnVCM1000001b00320aRCRD>> Acesso em 17 de outubro de 2024